

**HARBIY XIZMATCHILARDA DESTRUKTIV EMOTSIONAL
HOLATLARNI PROFILAKTIKA QILISHNING TIZIMLI PSIXOLOGIK
YONDASHUVI**

Abdug'aniyeva Diyora Abdurashid qizi

O'zXIA doktoranti, TMC instituti o'qituvchisi

tel: (+99897) 539-26-24

email: ab duganiyevadiyora2@gamil.com

Milliy xavfsizlik sohasidagi harbiy xizmatchilarga qo'yilayotgan talablarning doimiy oshishi, yangi texnologiyalarni o'rganish, o'quv jarayonining murakkablashishi, dunyodagi siyosiy vaziyatning tez-tez o'zgarishi bilan bog'liq axborot yuklamalari ularda turli emotsional zo'riqish holatlari kuchayiga olib kelishi mumkin. Emotsional-koordinat psixologik gomeostazning harbiy xizmatdagi ahamiyati shundaki, emotsiyalar tafakkur faoliyatining regulyatori hisoblanadi va bu o'quv jarayonining muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Emotsiyalar shuningdek iroda va motivatsiya aspektlari bilan chambarchas bog'liqdir. Uzoq davom etgan salbiy emotsiyalar dominatsiyasi organizmning himoya reaksiyasi sifatida emotsional taranglik holatini keltirib chiqaradi. Taranglik esa operatorlik faoliyatiga, jumladan ko'plab harbiy kasblarga – mexanik-suruvchilar, tankka qarshi boshqariluvchi raketa operatorlari, aloqa mutaxassislari va boshqalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. K.E.Izard [2] ta'kidlaganidek, taranglik oshishi ongli nazoratning zaiflashishiga, psixofiziologik funksiyalar, kognitiv jarayonlar va xulq-atvor reaksiyalarining yomonlashishiga olib keladi.

Emotsiyalar samarali muloqot, psixologik aloqa o'rnatish va hamkorlik faoliyatini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi, bu esa adaptatsiya jarayoni va harbiy mehnat muvaffaqiyatining muhim omilidir. Ayniqsa harbiy xizmat sharoitida H.Lindemannning quyidagi fikri dolzarbdir: "Salbiy emotsiyalar eslab qolish jarayonlarini buzadi, diqqatni tarqatadi, reaksiya vaqtini oshiradi. Shuning uchun,

shaxsiy munosabatlardagi salbiy holatlar, vaziyat keskinlashganda, yakka va umumiy faoliyat samaradorligini pasaytirishi mumkin” [3].

Bizning fikrimizcha, psixologik tayyorgarlikning emotsional komponenti shakllanganligini aniqlovchi asosiy ko'rsatkich – bu emotsional chidamlilikdir. E.A.Mileryan bu tushunchani ikki nuqtai nazardan ta'riflaydi [4]: birinchisi – psixik holat va faoliyatga salbiy ta'sir qiluvchi stressogen omillarga nisbatan sezgir emaslik; ikkinchisi – paydo bo'ladigan asteniya emotsiyalarini nazorat qilish va bostirish qobiliyati, shu orqali zarur amallarni bajarishni ta'minlash. Kursantlar psixologik salomatligini ta'minlashda ulardagi xavotir, agressiya va depressiya darajalariga alohida e'tibor qaratish va bu kabi emotsional holatlar psixoprofilaktikasi bo'yicha maxsus chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur [1].

Zamonaviy psixologiyada destruktiv emotsional holatlar – agressiya, xavotirlanish va depressiya – shaxsning psixologik farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy affektiv holatlar qatorida o'rganiladi. Ularning davomiy va intensiv namoyon bo'lishi shaxsning ijtimoiy moslashuvchanligi, kognitiv faoliyati hamda ruhiy salomatligiga sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, bunday holatlarni erta aniqlash va oldini olishga yo'naltirilgan psixoprofilaktik dasturlar ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Taqdim etilayotgan 7 kunlik psixoprofilaktik dastur zamonaviy psixologik yondashuvlar uyg'unligida ishlab chiqilgan bo'lib, destruktiv emotsional holatlarning intensivligini kamaytirish, shaxsning emotsional barqarorligini oshirish va ijobiy psixologik ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Dastur mashg'ulotlari individual va guruhviy ish shakllarida o'tkazilib, interaktiv metodlar orqali ishtirokchilarning faolligi va ichki resurslarini safarbar etadi.

Treningning nazariy-metodologik asosi. Psixoprofilaktik dastur ishlab chiqilishida shaxs psixologiyasining zamonaviy ilmiy konsepsiyalari, emotsional

holatlar nazariyasi hamda ijtimoiy-psixologik moslashuv tamoyillariga tayanildi. Trening dasturi quyidagi asosiy yondashuvlar uyg'unligida shakllantirildi:

1. Kognitiv-behavioral yondashuv – destruktiv fikrlash va disfunktsional e'tiqodlarni aniqlash, ularni konstruktiv fikrlash shakllari bilan almashtirish [6, 7];
2. Gumanistik yondashuv – shaxsning ichki resurslarini ochib berish, o'z-o'zini anglash va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga sharoit yaratish [8, 9];
3. Ijtimoiy o'rganish nazariyasi – ijtimoiy model va o'zaro ta'sirlar orqali ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish [5].

Metodologik tamoyillar:

- Izchillik – mashg'ulotlar oddiy tushunchalardan murakkab psixologik strategiyalarga bosqichma-bosqich o'tadi.
- Interaktivlik – ishtirokchilarni faol ishtirok etishga jalb qiluvchi metodlar (rol o'ynash, guruh bahs, "miya shturmi").
- Refleksivlik – mashg'ulot yakunida o'z-o'zini tahlil qilish va natijalarni baholash.
- Amaliy yo'naltirilganlik – mashqlar real hayotiy vaziyatlarga moslashtirilgan va kundalik hayotda qo'llanadi.

Psixoprofilaktik treningning asosiy maqsadi – destruktiv emotsional holatlar (agressiya, xavotirlanish, depressiya) intensivligini kamaytirish, shaxsning emotsional barqarorligini oshirish, kognitiv va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish asosida psixologik farovonlikni mustahkamlashdir. Dastur ishtirokchilarda salbiy emotsiyalarni samarali boshqarish, konstruktiv xulq-atvor strategiyalarini shakllantirish va stressga bardoshlilikni kuchaytirishga yo'naltirilgan.

Psixoprofilaktik trening vazifasi:

- Emotsional barqarorlikni mustahkamlash – shaxsning ichki emotsional muvozanatini tiklash, salbiy hissiy holatlarning zo'rayishini oldini olish hamda

kayfiyatni ijobiy tomonga yo'naltirish bo'yicha psixologik ko'nikmalarni rivojlantirish;

- Ijtimoiy o'zaro tushunishni rivojlantirish – guruh ishtirokchilarida empatiya, faol tinglash va o'zaro hurmat asosida hamkorlikda ishlash madaniyatini shakllantirish;

- O'z imkoniyatlarini adekvat baholash – shaxsning o'z kuchli va zaif tomonlarini real tahlil qila olish, maqsad va vazifalarni moslashtirish hamda ijtimoiy ta'sirlarga nisbatan psixologik mustaqillikni oshirish;

- Shaxslararo muloqot erkinligini rivojlantirish – turli ijtimoiy vaziyatlarda o'z fikrini erkin va konstruktiv ifoda etish, muloqotdagi psixologik to'siqlarni kamaytirish va o'zaro ishonch muhitini mustahkamlash;

- Destruktiv emotsional holatlar bo'yicha bilimlarni kengaytirish – ishtirokchilarga agressiya, xavotirlanish, depressiya kabi holatlarning psixologik mexanizmlari va oqibatlari haqida ilmiy tushunchalar berish, ularni yo'q qilishdan ko'ra ijobiy odatlarni shakllantirishning samaradorligini anglatish;

- Kognitiv jarayonlarni rivojlantirish – diqqat, xotira, tafakkur va qaror qabul qilish jarayonlarini faollashtirish, muammoli vaziyatlarda mantiqiy va ijodiy yondashuvni shakllantirish.

Shunday qilib, yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holda, ushbu tadqiqot doirasida destruktiv emotsional holatlar darajasi yuqori bo'lgan sinaluvchilar bilan ishlashga mo'ljallangan psixoprofilaktik trening dasturi ishlab chiqildi. Treningning asosiy maqsadi ishtirokchilarda emotsional barqarorlikni mustahkamlash, stressga bardoshlilikni oshirish, o'z-o'zini nazorat qilish, salbiy hissiy reaksiyalarni boshqarish hamda ijobiy muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir. Psixoprofilaktik trening dasturi destruktiv emotsional holatlar darajasi yuqori bo'lgan ishtirokchilar uchun maxsus ishlab chiqilib, 7 ta tematik mashg'ulotdan iboratdir. Trening jarayoni kirish qismi, mavzuga mos ma'lumot bloki (kichik ma'ruza), asosiy amaliy mashqlar va yakuniy refleksiya bosqichidan iborat bo'lib, dastur tarkibida

umumiy hisobda 14 ta amaliy mashq va 7 ta nazariy-ma'rifiy blok mavjud. Mazkur tartib ishtirokchilarning emotsional barqarorligini mustahkamlash, stressga bardoshlilikni oshirish, salbiy hissiy reaksiyalarni boshqarish, konstruktiv muloqot ko'nikmalarini shakllantirish hamda ijtimoiy moslashuv darajasini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, individual, juftlik va guruh shaklidagi ish uslublarini o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdug'aniyeva D. Destruktiv emotsional holatlar–psixologik fenomen sifatida //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.8. – С. 1.
2. Изард, К. Э. Психология эмоций [Текст] / К. Э. Изард. - СПб.: Питер, 2002. –С. 464.
3. Линдемманн, Х. Система психофизического саморегулирования [Текст] / Х. Линдемманн. - М.: РЭНАР, 1992. – С. 205.
4. Милерян, Е. А. Психологический отбор летчиков [Текст] / Е. А. Милерян. - Киев, 1989. – С. 149.
5. Bandura A. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977. – P. 247.
6. Beck A.T. Cognitive Therapy of Depression. – New York: Guilford Press, 2011. – P. 425.
7. Ellis A. Rational Emotive Behavior Therapy: It Works for Me – It Can Work for You. – Amherst, NY: Prometheus Books, 2004. – P. 346.
8. Maslow A.H. The Farther Reaches of Human Nature. – New York: Penguin Books, 2003. – P. 425.
9. Rogers C.A. Way of Being. – Boston: Houghton Mifflin, 1995. – P. 398.